

DISKLI MARKAZDAN QOCHIRMA O'G'IT SOCHGICH APPARATI YURITMASINING ASOSIY PARAMETRLARINI TADQIQ QILISH

Katta o'qit. Sherqobilov Sobir Mengqobilovich, Nasullayev Elyor Aliyor o'g'li,
Tursunmurodov Bekzod Hasan o'g'li

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11235771

Annotatsiya. Maqolada Koreya davlatidan o'zlashtirish maqsadida olib kelingan KS-300S markali 3 Point Link Fertilizer diskli markazdan qochma o'g'it sochgich apparatining qishloq xo'jaligi tarmoqlariga joriy etishda maxalliyashtirish yo'li bilan o'g'it sochish diskini SolidWorks dasturida loyihalash tavsifi keltirilgan.

Kalit so'zlar: disk, markazdan qochma, apparat, deformatsiya, o'g'it, kalibrlash, lenta, bunker.

Abstract. The article describes the design of a disk fertilizer spreader in the SolidWorks program by localization during the introduction of a KS-300S 3 Point Link Fertilizer disc centrifugal spreader, imported from Korea for the purpose of developing agricultural industries.

Keywords: disk, centrifugal, apparatus, deformation, fertilizer, calibration, tape, hopper.

Аннотация. В статье дано описание конструкции дискового разбрасывателя удобрений в программе SolidWorks путем локализации при внедрении дискового центробежного разбрасывателя удобрений марки KS-300S 3 Point Link Fertilizer, привезенного из Кореи с целью освоения сельскохозяйственных отраслей.

Ключевые слова: дисковый, центробежный, аппарат, деформационный, удобрение, калибровка, лента, бункер.

Bugungi kunda mamlakatimizda diskli markazdan qochma o'g'it sochgichlar kimyoviy va mineral o'g'itlarni tarqatish uchun eng ko'p ishlatiladigan mashinadir. Ular yuqori ish qobiliyatini ta'minlaydi va mustahkamligi bilan mashhur. Ba'zi modellar 1900 kg gacha bo'lgan o'g'it yoki tuzni ko'tarishi mumkin va turli xil mahkamlash pozitsiyalari bilan ilgaklar ko'p qirrali bo'ladi va o'g'it miqdoriga qarab o'g'it sochish tirqishi sozlanadi. Tarqatish moslamalari ikki qarama-qarshi aylanadigan disklar bilan ishlaydi, ular hatto qiyalikli yerlarda ham o'g'itning barqaror ikki marta tarqalishini (10-12 m) ta'minlaydi. Bu o'g'itlar materiallarini aniq va samarali taqsimlash imkonini beradi. Shuni hisobga olgan holda "Yer usti transport tizimlari" kafedrasida diskli markazdan qochirma o'g'it sochgich apparati yuritmasining asosiy parametrlarini tadqiq qilish stendida ishlash jarayoni va sinash uslubi ishlab chiqildi. O'g'itlarni joylashtirish usuli bo'yicha quyidagilar turlar mavjud: **tarqoq** (sochish); **mahalliy** (lokal) - qatorlarda, uyalarda yoki teshiklarda; **mahalliy** (lokal) – lentada [1].

Eriydigan va tuproqqa so‘riladigan o‘g‘itlar uchun mahalliy (lokal) va mahalliy (lokal) – **lenta** usulini qo‘llash samarali usullar hisoblanadi. Oddiy ekish usulidagi ekinlar uchun asosiy o‘g‘it, pluglar va tekis kesuvchi kultivatorlar uchun maxsus moslamalar bilan mahalliy (lokal) – lenta usuli bilan qo‘llanishi mumkin.

Mahalliy (lokal) usulni qo‘llash bilan ozuqa moddalari tuproqqa kamroq birikadi va o‘simliklarga ko‘proq etib boradi, ulardan foydalanish darajasini oshiradi. Paxtachilik zonalarida o‘g‘itlar chigit ekishgacha kuzgi shudgorlashdan oldin va ekish oldidan ishlov berish bilan birga tuproqqa solinadi. Mahalliy o‘g‘itni tuproqqa asosiy shudgorlashdan oldin gektariga 15-20 tonna miqdorida solish tavsiya etiladi. Hozirgi kunda, ekinlarni o‘g‘itlashda diskli markazdan qochirma o‘g‘it sochgich apparati keng foydalanilmoqda. Ayniqsa, yerni shudgorlashdan oldin mineral va organik o‘g‘itlar dala yuzasiga mashinalar yordamida **tarqoq** (sochish) usulda sochiladi (1-rasm).

1-rasm. Tarqoq sochish usulda mineral o‘g‘it sochadigan yuqori unumli mashina [2]

O‘g‘it sochish apparatidagi “CropSpec” datchiklari traktor kabinasiga, traktordagi dala sathidan 2,44 m balandlikda o‘rnatilgan. Amaldagi texnologiya o‘zgaruvchan tezlikli o‘g‘it sepuvchi apparatlar uchun modulli “ISObus” tizimidan foydalanilgan. Bu tizim fermerga ho‘l va quruq ekinlar yetishtirish sifati va namlik bo‘yicha optimal ma‘lumotlarni taqdim etadi. Apparatda 12 dan 24 m masofagacha o‘g‘itni sochish qobiliyatiga ega diskli o‘rnatilgan.

O‘g‘it sochish apparatining markazdan qochirma apparati yordamida donalangan mineral o‘g‘it va siderat (yashil o‘g‘it) o‘simligining urug‘ini sepishni ta‘minlash mumkin. To‘zitqich, bunkerga solingan o‘g‘itni pastga uzluksiz tushirib berish uchun xizmat qiladi. Sochilayotgan o‘g‘it miqdorini o‘zgartirish uchun o‘g‘it to‘kiladigan tarnov teshigini richag yordamida to‘siqlarni bir-biriga yaqinlashtirish yoki uzoqlashtirish bilan sozlash mumkin. Diskli markazdan ko‘chirma kuch ta‘sirida o‘g‘itni sochadi. Kerakli miqdorda o‘g‘it sochishni ta‘minlash uchun o‘g‘it tarnovi yoki to‘kuvchi plankaning tebranish amplitudasi o‘zgartirilishi lozim.

Effect of poor fertiliser spreading on revenue

2-rasm: O’g’it sochish apparatida o’g’itning yomon tarqalishi natijasidagi hosildan olinadigan daromadga ta’sir grafigi [4]

Yuqorida azot o’g’itining yaxshi tarqalmasligi va juda kam yoki ekinga yetishmaydigan darajada taqsimlanishi natijasida,ekinining yaxshi o’smasligi, yerning unumdorligini pasayishi va oqibatda hosilning kamayib ketishi va sifatining pasayishi qishloq xo’jaligiga katta moliyaviy zarar olib kelishi mumkin. Shuning uchun, o’g’itlash jarayonini boshlashdan oldin, o’g’it sochish apparatining agrotexnik talabga javob berishini tekshirish va ishga soz holatdaligiga ishonsh hosil qilib, keyin ishga tadbiiq qilish kerak. Ish unumdorligini oshirish uchun, o’g’it sochish apparatini ikkita diskli qilib loyihaladim. Bundan ko’zlangan asosiy maqsad, biz bu agregatda vaqtdan 2 marta yutishimiz mumkin.

3-rasm. O’g’it sochish apparatining 3D Yig’ma chizmasi(Solidworks)

Shunga qarab, bunker hajmi ham kattalashdi. Solidworksda, uzal tashkil topgan detallarni materialini loyihalash jarayonida tanlab, detalning ishlash holatiga qarab o’zgartirib “RealView Graphics” buyrug’i bilan haqiqiy detaldek ko’rishimiz mumkin. Shuningdek, animatsiya jarayoni yordamida disklarning qanday harakatlanishi tekshirish mumkin.

4-rasm. O'g'it sochish apparatining 2D chertoj chizmasi.

Hozirda, bunday ikki va undan ko'p diskli o'g'it sochish apparatlari Yevropaning ko'p rivojlangan mamlakatlarida ishlab chiqarilmoqda va ko'p davlatlarga eksport qilinmoqda. Kelgusida ikki diskli va katta bunkerli o'g'it sochish apparatlarini mamlakatimizda ishlab chiqarishga tadbiiq etish mumkin. Bu hosildan yuqori daromad olish, hamda mahsulotning eksport hajmini oshirish imkonini beradi. O'z navbatida qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Igamberdiyev A.K., Aliqulov S. Qishloq xo'jaligi mashinalarini ishlatish va ularga texnik xizmat ko'rsatish;
2. <https://cdn.komachine.com/media/product/iris-spreaders>
3. Hamidov A. Qishloq xo'jalik mashinalarini loyihalash. T.Mehnat, 1991- 242b.
4. <https://silagecontractors.com.au/services/fertiliser-spreading>;
5. Shoumarova M.SH., Abdullaeva T.A. Qishloq xo'jaligi mashinalari. O'qtuvchi. 1984-412b.;
6. <https://www.komachine.com/en>;